

РЕФЛЕКСІЇ ДОСВІДУ ВІЙНИ В ХУДОЖНІХ ПРАКТИКАХ УКРАЇНСЬКИХ МИТЦІВ: ПЕРФОМАНСИ, АРТ-ОБ'ЄКТИ, ІНСТАЛЯЦІЇ

Бондар Ольга ¹ [0009-0004-2083-9986]

¹ здобувачка кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
olga.bondar.zp@gmail.com

Анотація. Стаття аналізує феномен українського сучасного мистецтва в умовах російсько-української війни, підкреслюючи його роль як інструменту культурного спротиву, пам'яті та національної ідентичності. Розглядаються художні практики, такі як інсталяції, перформанси та концептуальні проекти, що фіксують травматичний досвід війни. Досліджуються роботи митців - Федора Александровича, Поліни Кузнецової, Жанни Кадирової та Олексія Сая - які демонструють актуальні підходи до візуальної комунікації й документування воєнних реалій. Стаття підкреслює здатність мистецтва реагувати на соціальні виклики, формувати наративи спротиву та зберігати національну пам'ять.

Ключові слова: сучасне українське мистецтво, художні практики, культурний спротив, перформанс, інсталяція, арт-об'єкт.

Мистецтво протягом історії функціонувало як дзеркало соціально-історичних трансформацій, фіксуючи та інтерпретуючи їх через індивідуальний досвід митця. У ХХ та ХХІ століттях художній процес зазнав значних змін, розширившись за рахунок нових форм: інсталяції, перформансу, арт-об'єкта, гелпенінгу тощо. Ці жанрові модифікації надали митцям нові можливості для самовираження та взаємодії з глядачем. В умовах війни такі практики стали важливим інструментом культурного спротиву, засобом актуалізації національної ідентичності та осмислення катастрофічних реалій сучасності. Концепція «soft power», запропонована Джозефом Найє, ілюструє, як культурний продукт може впливати на громадську свідомість і формувати наративи спротиву.

Реалії російсько-української війни зумовили необхідність пошуку художньої мови, здатної репрезентувати травматичний досвід, який подекуди не піддається традиційній вербалізації та формам репрезентації. Традиційні метафори виявилися неадекватними для передачі масштабів руйнувань і людських

страждань. У зв'язку з цим набуває актуальності концепція «нульової мови», що корениться в ідеї нульового ступеня письма Ролана Барта. (Смирна, 2024). Ландшафт війни в Україні у візуальних проєктах і мистецьких практиках 2022–2023 років). Ця мова характеризується фрагментарністю, розірваністю й афективністю, що відповідає хаотичній структурі воєнної дійсності.

Проєкт Федора Александровича «Привиди Бучі» (2023) є прикладом такого підходу. У його роботах художній образ відображає терор і смерть, які виходять за межі традиційного осмислення, демонструючи онтологічний вимір катастрофи.

Рисунок 1. Ф. Александрович. Роботи з серії «Привиди Бучі» (2023)

Перформанси Поліни Кузнецової є виразним прикладом застосування тілесності як художнього інструмента для репрезентації травматичного досвіду. Акції з використанням кліток у публічному просторі, зокрема в Таллінні та Гетеборзі, символізують обмеження свободи та реалії окупації. Перформанс «Акваріум», проведений після підриву Каховської ГЕС, акцентує на фізичному та психологічному стражданні, що переживають жертви воєнних злочинів. Використання перформативних практик, що передбачають безпосередній контакт із публікою, підсилює емоційний вплив на глядача, перетворюючи мистецький акт на засіб соціальної комунікації та політичного протесту.

Рисунок 2. Поліна Кузнецова. Перформанс «Акваріум», 2023

Серія об'єктів Жанни Кадирової «Паляниця» є знаковим прикладом художнього висловлювання, що поєднує національну символіку з сучасною соціальною рефлексією. Використання річкового каміння для створення образу традиційного українського хліба актуалізує тему культурної ідентичності та спротиву. Цей твір демонструє еволюцію мінімалізму й ленд-арту в контексті воєнної реальності, де прості форми набувають глибокого семантичного навантаження. Кадирова створює універсальний художній образ, зрозумілий як на локальному, так і на глобальному рівнях.

Рисунок 3. Жанна Кадирова. Інсталяція «Паляниця», 2022

Інсталяція Олексія Сая «I'm Fine», представлена на фестивалі Burning Man у США, є зразком соціально ангажованого мистецтва, що працює з матеріальними свідченнями війни. Ця робота, створена з прострілених знаків, уламків парканів і сонячних панелей, репрезентує руйнування, спричинені російською агресією. Фраза «I'm Fine» є іронічним коментарем до прихованого болю та стійкості українців. Масштаб інсталяції підсилює її вплив, дозволяючи глядачеві відчути трагедію через фізичний контакт із реальними артефактами війни. Цей підхід перегукується з традицією дадаїзму й концептуалізму, де використання готових об'єктів (ready-made) служить для критичного осмислення дійсності.

Рисунок 4. Олексій Сай. Інсталяція «I'm Fine», 2024

Сучасне українське мистецтво воєнного часу є складним феноменом, що поєднує в собі документальність, емоційність і соціальну ангажованість. Через інсталяції, перформанси та концептуальні проекти митці фіксують

катастрофічний досвід, трансформуючи його у візуальні образи. Ці твори не лише репрезентують трагедію, а й слугують інструментами культурного спротиву, збереження національної пам'яті та ідентичності. Мистецтво стає формою свідчення, акцентуючи увагу на стражданнях і боротьбі українського народу. Воно демонструє здатність культури реагувати на виклики часу, трансформуючись у потужний засіб боротьби за свободу й гідність.

У підсумку, українське сучасне мистецтво під час війни продовжує виконувати свою історичну місію - бути дзеркалом реальності, документувати досвід і надавати йому художню форму. Воно показує, що навіть у моменти найбільшої трагедії мистецтво здатне мобілізувати суспільство, зберігати національну ідентичність і слугувати потужним голосом правди на міжнародній арені.

Літературні джерела

1. Барт, Р. (1953). *Нульовий ступінь письма*.
2. Фотоматеріали з особистої сторінки Ф. Александровича на Facebook. (2023). URL : <https://www.facebook.com/krulatuikot>
3. Матеріали з офіційної сторінки Instagram Центру сучасного мистецтва М17. (2023). URL : https://www.instagram.com/p/DCr_1TBtrF2/
4. Матеріали з офіційної сторінки Pinchuk Art Centre. (2023). URL : <https://new.pinchukartcentre.org/exhibitions/flying-trajectories>
5. Матеріали з офіційної сторінки Instagram Voloshyn Gallery. (2024). URL : https://www.instagram.com/p/C_I017Ot85F/
6. Полякова, М. (2024). Українське мистецтво 2022–2023 років: Рефлексії Російсько-української війни. У *Мистецтво в обороні: Колективна монографія* (с. 61–85). Національна академія мистецтв України.
7. Петрова, О. (n.d.). *Трансляція війни у свідомість художника: Синергетична парадигма*.
8. Сахарук, В. (n.d.). *«Війна»: Із шухляди куратора*.
9. Смирна, Л. (2024). Ландшафт війни в Україні у візуальних проєктах і мистецьких практиках 2022–2023 років (Кейс-аналіз дискурсу). *Мистецтво в обороні: Колективна монографія*. Національна академія мистецтв України. с. 17–41